

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.14052567

МАРЖАН Елибай

основатель, руководитель,
Дизайн-студия «Art Space by Marzhan», США, г. Чикаго

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН И УСТОЙЧИВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация. В статье рассмотрены принципы экологичного дизайна и устойчивого строительства, направленные на снижение углеродного следа и повышение энергоэффективности интерьеров. Анализируются экологически чистые материалы и методы, используемые в строительстве и дизайне для минимизации воздействия на окружающую среду. Рассматриваются примеры натуральных и переработанных материалов, пассивные и активные методы энергосбережения, а также инновационные технологии, способствующие сокращению потребления ресурсов. Показано, что применение данных подходов позволяет создавать комфортные, экономически эффективные и экологически устойчивые объекты.

Ключевые слова: экологичный дизайн, устойчивое строительство, углеродный след, энергоэффективность, натуральные материалы, переработанные материалы, пассивные методы энергосбережения, активные методы энергосбережения, возобновляемые ресурсы.

Актуальность исследования

В условиях глобального изменения климата и роста негативного воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду, вопросы устойчивого строительства и экологичного дизайна становятся всё более актуальными. Современные здания и интерьеры создают значительную нагрузку на природу, вызывая повышение уровня выбросов углерода и потребляя большое количество невозобновляемых ресурсов. Экологичный дизайн и использование экологически чистых материалов в интерьере представляют собой эффективный подход к уменьшению углеродного следа и повышению энергоэффективности в строительной отрасли. Эти меры позволяют снизить воздействие на окружающую среду, улучшить качество внутренней среды зданий и обеспечить долгосрочные экономические и экологические выгоды.

На фоне усиливающегося внимания к устойчивому развитию и экологической ответственности, возрастает интерес к применению натуральных и переработанных материалов, а

также методов энергосбережения в интерьере и строительстве. Данная тема является актуальной, так как она отражает насущные потребности общества в снижении энергозатрат и минимизации экологического ущерба, стимулируя креативные и научно обоснованные решения в строительной практике.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ использования экологически чистых материалов и методов устойчивого строительства в интерьере, направленный на уменьшение углеродного следа и улучшение энергоэффективности зданий.

Материалы и методы исследования

Методы исследования: систематический обзор научной литературы по вопросам устойчивого строительства и экологичного дизайна, сравнительный анализ углеродного следа различных строительных материалов, а также экономический расчет окупаемости активных и пассивных энергосберегающих систем.

Данные были собраны из различных источников, включая научные статьи, отчеты

международных экологических организаций и практические примеры из проектной деятельности.

Результаты исследования

Экологичный дизайн и устойчивое строительство в последние десятилетия стали важными направлениями в строительной индустрии, подчеркивающими необходимость снижения негативного воздействия на окружающую среду [2, с. 103]. Они предполагают использование инновационных технологий, натуральных и переработанных материалов, а также эффективные методы строительства и дизайна, направленные на уменьшение энергопотребления, углеродного следа и ресурсозатрат. Эти подходы формируются на пересечении экологических, экономических и социальных аспектов и, как правило, подчиняются принципам устойчивого развития, которые сформулированы в Программе устойчивого развития ООН и стандартах LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) и других международных сертификациях.

Экологичный дизайн в интерьере предполагает создание внутренних пространств, использование которых минимизирует воздействие на природу, снижает уровень токсичных выбросов и экономит ресурсы. Устойчивое строительство направлено на формирование объектов, чья эксплуатация не приводит к избыточной нагрузке на окружающую среду и потребляет наименьшее возможное количество природных ресурсов на протяжении жизненного цикла здания.

Одним из ключевых понятий является углеродный след. Он выражает совокупное количество выбросов углерода, вызванных деятельностью человека, и включает выбросы при производстве и транспортировке материалов, процессе строительства и эксплуатации здания.

Другое важное понятие – энергоэффективность, подразумевающая применение материалов и методов, которые позволяют снизить энергозатраты здания. Это особенно актуально для интерьеров, где высокий уровень теплоизоляции, эффективные системы вентиляции и освещения позволяют экономить ресурсы и уменьшать эксплуатационные расходы.

Идеи устойчивого строительства начали активно развиваться в 1970-х годах, на фоне энергетических кризисов и повышения осведомленности о воздействии деятельности человека на природу. Важными вехами в развитии устойчивого строительства стали разработка стандартов LEED и BREEAM, которые устанавливают критерии для оценки экологичности зданий.

В последние годы экологичный дизайн получил новый импульс благодаря интеграции цифровых технологий и повышению спроса на экологически безопасные и энергоэффективные пространства [3, с. 345]. Строительные компании стали внедрять BIM-технологии (информационное моделирование зданий) для проектирования энергоэффективных зданий с оптимизацией всех этапов их жизненного цикла. Применение систем искусственного интеллекта и анализа данных помогает выбирать материалы и планировать интерьеры таким образом, чтобы минимизировать углеродный след и повысить энергоэффективность.

Экологически чистые материалы делятся на несколько категорий в зависимости от их состава, способа производства и утилизации (табл. 1). Наиболее популярными и эффективными с точки зрения устойчивого строительства являются натуральные материалы (дерево, бамбук, пробка), переработанные материалы (вторичное стекло и металл), а также материалы с низким уровнем выбросов (экологические краски и покрытия).

Таблица 1

Классификация экологически чистых материалов и их свойства

Категория материалов	Примеры материалов	Экологические преимущества
Натуральные материалы	Дерево, бамбук, пробка	Биодеградируемость, низкий углеродный след
Переработанные материалы	Вторичное стекло, металл	Снижение отходов, уменьшение выбросов CO ₂
Низкоэмиссионные материалы	Экологические краски, покрытия	Безопасность для здоровья, низкие VOC

Из натуральных материалов дерево и бамбук считаются наиболее энергоэффективными и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, что способствует снижению затрат на отопление и охлаждение помещений. Переработанные материалы, такие как стекло и металл, уменьшают потребность в первичном сырье и способствуют снижению объемов промышленных отходов. Низкоэмиссионные материалы (low-VOC) снижают уровень токсичных испарений в воздухе, что особенно важно для улучшения качества внутренней среды.

Устойчивое строительство основывается на следующих принципах: минимизация отходов, снижение углеродного следа, энергоэффективность и оптимизация водопотребления. Эти принципы обеспечивают всесторонний подход к проектированию и строительству зданий, начиная с этапа планирования и заканчивая эксплуатацией и утилизацией материалов:

1. Минимизация отходов – строительство с использованием переработанных материалов, а также применение модульных конструкций, которые позволяют сократить строительные отходы.

2. Снижение углеродного следа – минимизация выбросов CO₂ через использование местных материалов и энергоэффективные методы строительства.

3. Энергоэффективность – применение теплоизоляционных материалов и энергоэффективного оборудования, что сокращает энергозатраты здания [4, с. 650].

4. Оптимизация водопотребления – системы сбора дождевой воды, применение оборудования с низким потреблением воды.

Стандарты LEED и BREEAM играют значимую роль в развитии устойчивого строительства. Эти системы оценивают здания по целому ряду критериев, включая качество воздуха, энергозатраты, использование воды и

экологичность материалов. Сертификат LEED может быть присвоен зданиям, которые соответствуют строгим стандартам экологической безопасности и энергоэффективности.

Эти стандарты стали важным критерием при выборе подрядчиков и инвесторов, так как они гарантируют, что объект соответствует высоким экологическим требованиям, что способствует как снижению негативного влияния на природу, так и долгосрочной экономической эффективности.

Экологичный дизайн и устойчивое строительство также способствуют улучшению качества жизни. Уменьшение уровня токсичных веществ в материалах и улучшение качества внутренней среды положительно сказываются на здоровье обитателей зданий. Экономически устойчивое строительство выгодно для владельцев за счет снижения эксплуатационных расходов на энергию и воду, а также за счет долговечности и минимальных затрат на обслуживание.

Таким образом, экологичный дизайн и устойчивое строительство представляют собой многоаспектный подход, направленный не только на сохранение природы, но и на улучшение качества жизни.

Экологичные материалы можно условно разделить на несколько групп: натуральные материалы, переработанные и вторично используемые материалы, материалы с низкой эмиссией вредных веществ и инновационные композиты. Каждая из этих групп имеет свои особенности и преимущества, что делает их подходящими для различных целей и функциональных зон интерьера.

Для наглядности представим сравнительный анализ некоторых экологических материалов по критериям углеродного следа, долговечности и влияния на внутреннюю среду (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ экологических материалов

Материал	Углеродный след	Долговечность	Влияние на качество воздуха
Дерево	Низкий (при сертификации FSC)	Высокая	Нейтральное
Бамбук	Очень низкий	Высокая	Нейтральное
Пробка	Низкий	Высокая	Нейтральное
Переработанное стекло	Средний	Очень высокая	Нейтральное
Низкоэмиссионные краски	Низкий	Средняя	Положительное

Согласно данным исследований, материалы, такие как дерево и пробка, имеют низкий углеродный след, так как их производство требует сравнительно небольшого количества энергии, и они легко поддаются утилизации или вторичному использованию. Бамбук, обладая чрезвычайно низким углеродным следом и высоким уровнем возобновляемости, стал популярным материалом для отделки интерьеров, особенно в области напольных покрытий и панелей.

Использование натуральных материалов, таких как дерево и пробка, позволяет создавать благоприятную среду, обладающую высокими эстетическими и функциональными характеристиками. Натуральное дерево имеет

Рис. Популярность использования натуральных материалов в различных зонах интерьера

Переработанные материалы, такие как стекло и металл, становятся важным элементом экологичного дизайна. Использование вторично переработанного стекла и металла позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа и энергоёмкость строительного процесса. Например, производство изделий из переработанного стекла требует на 40% меньше энергии по сравнению с первичным производством. Переработанное стекло часто используется для создания декоративных элементов, облицовки стен и столешниц, что делает интерьер уникальным и устойчивым.

Использование вторично переработанного металла в отделке интерьеров и мебели также позволяет значительно экономить ресурсы и уменьшить отходы. Металл, благодаря своей прочности, долговечности и возможности многократной переработки, считается одним из

уникальную структуру, которая способствует естественной вентиляции и теплоизоляции, обеспечивая стабильный микроклимат в помещении. Пробка, благодаря своим антибактериальным свойствам и мягкой текстуре, часто используется для покрытия полов и стен в жилых помещениях, а также в общественных местах с высоким уровнем шума, так как она обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Сравнительная диаграмма использования натуральных материалов в различных зонах интерьера (рисунок) показывает, что дерево и пробка имеют наибольшую популярность в зонах с высокими требованиями к тепло- и звукоизоляции.

самых устойчивых материалов. В современных интерьерах переработанный металл часто применяется для создания минималистичной мебели и декоративных панелей, особенно в стилях лофт и индустриальный.

Для создания здоровой среды в интерьере важное значение имеют материалы с низким содержанием летучих органических соединений (VOC). VOC – это химические соединения, которые выделяются из некоторых строительных материалов и могут вызывать ухудшение качества воздуха, аллергические реакции и проблемы со здоровьем. Низкоэмиссионные краски, покрытия и клеи минимизируют риск негативного воздействия на здоровье и подходят для использования в любых типах помещений, включая детские и медицинские учреждения.

Согласно исследованиям, использование низкоэмиссионных материалов позволяет уменьшить концентрацию VOC в помещении на 60–80%, что положительно сказывается на самочувствии и продуктивности обитателей. Низкоэмиссионные материалы, такие как водоразбавляемые краски, также отличаются большей долговечностью и устойчивостью к истиранию, что продлевает их срок службы и снижает потребность в частом обновлении.

Инновационные композитные материалы, такие как бетон с добавками растительных волокон и древесно-стружечные панели с низким содержанием формальдегидов, являются перспективным решением для устойчивого строительства. Такие материалы обладают высокими прочностными характеристиками, устойчивостью к влаге и механическим повреждениям, что делает их идеальными для использования в интерьерах с высокой эксплуатационной нагрузкой. Преимущества инновационных композитов включают возможность биологической деградации, низкий углеродный след и высокий уровень возобновляемости.

Таким образом, экологически чистые материалы в интерьере обеспечивают не только снижение углеродного следа и энергозатрат, но и положительно влияют на здоровье и качество жизни.

Методы устойчивого строительства и энергоэффективные технологии направлены на создание зданий и интерьеров с минимальным воздействием на окружающую среду и оптимизацией использования ресурсов. Эти методы включают в себя пассивные и активные стратегии энергосбережения, использование возобновляемых источников энергии, а также применение инновационных технологий для повышения энергоэффективности зданий. Устойчивое строительство охватывает весь жизненный цикл объекта – от проектирования до эксплуатации и утилизации, – что позволяет снизить углеродный след и повысить экономическую эффективность.

Пассивные методы энергосбережения основаны на проектных решениях, которые позволяют сократить потребность в дополнительном отоплении, охлаждении и освещении без использования механических систем. Они включают: теплоизоляция, ориентация здания, естественная вентиляция, использование естественного освещения [1, с. 147].

Активные методы энергосбережения подразумевают использование механических и технических решений для улучшения энергоэффективности здания. Основными компонентами таких систем являются: солнечные панели, геотермальные системы отопления и охлаждения, энергоэффективные приборы и системы освещения, системы управления энергопотреблением.

Современные технологии позволяют сделать устойчивое строительство более доступным и эффективным. К таким технологиям относятся: BIM (Building Information Modeling), использование возобновляемых строительных материалов, системы сбора и повторного использования воды, теплообменники и рекуператоры.

Энергоэффективные технологии находят широкое применение в интерьерах, улучшая комфорт и снижая эксплуатационные затраты. Например, установка умных термостатов и датчиков движения позволяет автоматически регулировать температуру и освещение в зависимости от количества людей в помещении. Современные окна с тройным остеклением обеспечивают дополнительную изоляцию и снижают утечку тепла, а светодиодное освещение экономит до 80% энергии по сравнению с традиционными лампами накаливания.

Для иллюстрации влияния различных методов устойчивого строительства на углеродный след и энергозатраты можно рассмотреть данные сравнительного анализа углеродного следа и энергопотребления традиционного здания и здания, построенного с использованием устойчивых технологий (табл. 3).

Таблица 3

Влияние методов устойчивого строительства на углеродный след и энергозатраты

Показатель	Традиционное здание	Здание с устойчивыми технологиями
Углеродный след (в CO ₂)	Высокий	Низкий
Потребление энергии (в кВт/ч)	Высокое	Низкое
Срок службы	Стандартный	Продленный
Эксплуатационные затраты	Высокие	Низкие

Данные анализа показывают, что использование устойчивых технологий значительно снижает углеродный след и эксплуатационные расходы на протяжении жизненного цикла здания. Это особенно важно в условиях роста цен на энергоносители и ужесточения экологических стандартов, что делает устойчивое строительство не только экологически, но и экономически выгодным.

Применение натуральных и переработанных материалов, а также устойчивых технологий позволяет сократить выбросы углерода и улучшить внутренний микроклимат, что делает такие здания более комфортными и экономически выгодными для их обитателей. Благодаря этому экологичный дизайн и устойчивое строительство становятся не только важным инструментом снижения воздействия на окружающую среду, но и эффективным способом экономии энергии и ресурсов в долгосрочной перспективе.

Выводы

Использование экологически чистых материалов и методов устойчивого строительства оказывает значительное положительное влияние на углеродный след и энергоэффективность зданий. Натуральные и переработанные материалы, такие как дерево, пробка, бамбук и переработанное стекло, способствуют сокращению выбросов углекислого газа и улучшению качества внутренней среды. Пассивные методы энергосбережения, включая теплоизоляцию, естественную вентиляцию и оптимизацию естественного освещения, позволяют снизить потребление энергии, создавая комфортный микроклимат.

Активные методы, такие как солнечные панели, геотермальные системы и рекуперация тепла, дополняют экологический эффект, уменьшая эксплуатационные расходы и

повышая общую энергоэффективность зданий. Анализ также показывает, что экологичные технологии имеют высокую экономическую оправданность: начальные затраты окупаются за счет значительного сокращения расходов на энергию в долгосрочной перспективе.

Таким образом, интеграция экологичного дизайна и устойчивого строительства не только способствует снижению воздействия на окружающую среду, но и представляет собой перспективное направление, сочетающее в себе экономическую выгоду и улучшение качества жизни. Результаты исследования подчеркивают важность дальнейшего развития и популяризации экологичных подходов в строительной отрасли, способствуя переходу к устойчивому развитию и экологической ответственности.

Литература

1. Горбанева Е.П., Еськова С.В., Каньшина Н.В., Шевченко Ю.В. Современные энергосберегающие технологии и способы энергосбережения в строительстве // Организация строительного производства. – 2020. – С. 144-151.
2. Пыхтеева М.А. Экологические аспекты проектирования гражданских зданий // Строительство и природообустройство: сборник научных трудов. – 2019. – С. 103-110.
3. Сычев С.А. Эко технологии строительства с учетом критериев энергоэффективного зданий // Science Time. – 2014. – № 10. – С. 343-349.
4. Шафикова Э.А. Энергоэффективные технологии и инновационные материалы в строительстве // Весенние дни науки ВШЭМ: Сборник докладов международной конференции студентов и молодых ученых. – 2019. – С. 649-650.

MARZHAN Yelibay
Founder, Head,
Design Studio "Art Space by Marzhan", USA, Chicago

ECO-FRIENDLY DESIGN AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Abstract. *The article discusses the principles of eco-friendly design and sustainable construction aimed at reducing the carbon footprint and improving the energy efficiency of interiors. The environmentally friendly materials and methods used in construction and design to minimize the impact on the environment are analyzed. Examples of natural and recycled materials, passive and active energy saving methods, as well as innovative technologies that reduce resource consumption are considered. It is shown that the application of these approaches makes it possible to create comfortable, cost-effective and environmentally sustainable facilities.*

Keywords: *eco-friendly design, sustainable construction, carbon footprint, energy efficiency, natural materials, recycled materials, passive energy saving methods, active energy saving methods, renewable resources.*